

YOSH FUTBOLCHILARINI FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xakimjonov Z.A.

Mustaqil izlanuvchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237914>

Annotatsiya. Maqolada o'quv mashg'ulot guruhidagi futbolchilarni tayyorlashda ularning jismoniy rivojlanishini ahamiyati, ular organizmida shu yoshda bo'ladigan o'zgarishlarni inobatga olgan holda mashg'ulotlarni tashkil etish va yuklamalarini rejalashtirish bo'yicha qator fikrlar atroflicha o'rganilgan va tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: jismoniy rivojlanish, harakatlar tezkorligi, yuklama me'yori, jismoniy sifatlar, funksional tayyorgarlik, organizm o'sishi.

Yosh sportchilar mashg'ulotlariga qo'yiladigan asosiy vazifalar – bolalarning salomatligini mustahkamlashga qaratilgan va jismoniy tayyorgarligini har tomonlama rivojlantirish, tanlangan sport turiga maqsadli yo'naltirilgan holda asta – sekin kirib borishni amalga oshirish, tanlangan sport turi texnikasini o'rganish va jismoniy tayyorgarligini oshirish, tanlangan sport turi bo'yicha istiqbolli yosh sportchilarni saralashdir. Sportchining jismoniy tayyorgarligi yoki uning harakat qilish imkoniyatlarini tezkorlik, kuch, koordinatsion qobiliyatlar, chidamkorlik va egiluvchanlik sifatlarini baholash orqali aniqlasa bo'ladi.

Asosiy jismoniy sifatlarni takomillashtirish asosida organizmning o'z ishlash qobiliyati darajasidan qo'shimcha, jismoniy yuklamaga bardosh bera olish qobiliyati yotadi. Yosh futbolchilar bilan ishlashdagi dastlabki tayyorgarlik bosqichida har tomonlama jismoniy tayyorgarlikni egallashga, sog'liqni mustahkamlash va garmonik rivojlanishga, xilma-xil ko'nikma va malakalarni egallab olishga, futbol o'yini texnikasi va taktikasining boshlang'ich asoslariga o'rgatishga qaratilgan vositalar majmuasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Bunda ular mashg'ulotlarida qo'llaniladigan vositalar sportchini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan bo'lmog'i lozim. Jismoniy tayyorgarlikning bu vaqtdagi vazifasi eng avvalo, yosh futbolchilarning harakat funksiyalarini (tezkorlik, kuch, chidamlilik, koordinatsion qobiliyatlar, egiluvchanlik kabi jismoniy sifatlarning asosiy tarkibiy qismlari) shakllantirishdan iborat bo'ladi.

Ushbu yoshda vositalarni to'g'ri tanlash va qo'llash juda muhim hisoblanib, harakatlar tezligini tarbiyalashga katta e'tibor berish kerak, chunki bolalik va o'smirlilik yoshida ana shu eng muhim hamda asosiy bo'lgan jismoniy sifatlarni tarbiyalash uchun keng imkoniyatlar mavjud bo'lib, mashg'ulotlarning samarasi juda yuqori sezilishi kuzatiladi.

Kuch talab qiluvchi tegishli o'yinlar va o'yin mashqlari kompleksiga, shuningdek chidamlilikni ko'rsatishni talab etadigan o'yinlar komplekslariga ancha kam vaqt ajratiladi. Ular tegishlicha darsning o'rtasida va oxirida o'tkaziladi. O'yinlar va maxsus tayyorgarlik mashqlari komplekslarini o'z ichiga oluvchi vositalarning rang-barangligi bolalar va o'smirlarning umumiy jismoniy tayyorgarligini yaxshiroq takomillashtirishga va uning zaminida ularning asosiy jismoniy sifatlarini maxsus ravishda rivojlantirishga yordam beradi.

Sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligida, ular tanlangan sport turi uchun xos bo'lmagan, biroq sport faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadigan har tomonlama jismoniy qobiliyatlarni tarbiyalash nazarda tutiladi. Futbolchining jismoniy tayyorgarligi sport mashg'ulotining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi va asosiy jismoniy sifatlar – kuch, chidamlilik, tezkorlik, chaqqonlik va egiluvchanlikni rivojlantirishga qaratilgan jarayon deb hisoblashimiz mumkin.

O'quv mashg'ulot guruhidagi futbolchilarni anatomik va fiziologik xususiyatlari esa yoshga qarab o'zgaradi. Bu yoshda organizmining rivojlanishi nisbatan bir xil bo'ladi. Umurtqa egiluvchan, bog'lam apparati elastik, ammo yetarlicha kuchli emas. Mushaklar tizimi va harakat regulatsiya markazlari jadal rivojlanadi.

Katta mushaklar kichiklarga qaraganda tezroq rivojlanadi. Eguvchi mushaklarning tonusi to'g'irlovchi mushaklarining tonusidan yuqoriroq bo'ladi. Kichik va aniq harakatlar qiyinroq bajariladi. Jismoniy sifatlarni tarbiyalash va rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratiladi.

Bosh miya po'stlog'i sezilarli rivojlanishga erishadi. 12 yoshga kelib, uning analizatorlar orqali qabul qilinadigan (ko'rish, vestibulyar, teri, harakat va hokazolar) juda yuqori qo'zg'aluvchanlik analizi va sinteziga yo'naltirilgan funksiyalari kuchayadi, 2-chi signal tizimi tobora muhim ahamiyat kasb etadi. Kuch va statik mashqlar tez charchashni keltirib chiqaradi.

Jiddiy e'tiborni chaqqonlikni rivojlantirishga qaratish kerak, shuningdek to'g'irlovchi mushaklarining kuch qobiliyatiga ham. Yangi murakkab harakatlar yetarli darajada samarali bajariladi.

Bu esa tezkorlik, egiluvchanlik va tezlik-kuch sifatlarini rivojlantirish uchun qulay davr hisoblanadi. Bu yoshda tana vaznining o'rtacha yillik o'sishi 4-5 kg, bo'yning o'sishi -4-6 sm ni, ko'krak qafasi kengligining ortishi esa 2-5 sm tashkil etadi. Inson harakat analizatorining morfologik va funksional kamoloti yakunlanadi, nozik koordinasiya, fazodagi harakat aniqligi va uni vaqt bilan o'lchash qobiliyati rivojlanadi.

Uglevod almashinuvi intensivligining yuqoriligi bolalarga xosdir. Buning sababi, bolalarda uglevodlar nafaqat asosiy energiya manbai rolini, balki hujayra qobig'i shakllanishini, shuningdek biriktiruvchi to'qima hosil bo'lishini ta'minlab muhim plastik funksiyani bajaradi. Bir sutka davomida 4-5-sinf bolalar oziqlanish orqali 350-370 g uglevodlar olishi kerak.

Bolalarda uglevod almashinuvini boshqarish kattalarga qaraganda birmuncha soddaroq.

Bu uglevod resurslarining sekinroq safarbar bo'lishi, shuningdek ish paytida uglevodlar almashinuvining zarur intensivligini ushlab turish qobiliyati kamroqligida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, kuchli sport mashg'ulotlarini (500 m yugurish, 5 km kross) bajarganda kattalarnikiga qaraganda bolalar va o'smirlarda qondagi qand moddasining darajasi tez-tez tushib ketadi. Uzoq va bir xil mashqlarni bajarish, ayniqsa gipoglikemiya rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Emotsional boyitilgan mashqlar, turli xil (asosan o'yin) mashqlardan foydalanish bolalarning qonidagi qand moddasining miqdorini normal saqlashga yordam beradi.

Yurak mushaklarining kuchi oshadi, zarba hajmi oshadi, nafas olish va yurak urish chastotasi pasayadi. Bolalardagi qon bosimi odatda kattalarga qaraganda pastroq, ammo bu yoshga kelib 117/73 mm.simob ustunni tashkil etadi. Bolaning tana vazni 80% suvdan tashkil topgan.

Organizm rivojlanishi bilan suv miqdori (tana vaznining 68-72%) kamayadi. Bola qanchalik yosh bo'lsa, u qancha tez rivojlansa, suvga bo'lgan ehtiyoj shunchalik yuqori bo'ladi.

Shunday qilib, 12 yoshdagi bolalarning 1 kg tana vazniga - 70-85 mg / kg suv to'g'ri keladi.

Suyak to'qimasini shakllantirishda mineral moddalar (asosan kalsiy va fosfor) katta ahamiyatga ega. Organizmning o'sishi davrida, ayniqsa balog'at davrida, ularga ehtiyoj ortadi. 4-5-sinf bolalarda kunlik kalsiyga ehtiyoj 1,0 g ni tashkil qiladi. Organizmning normal rivojlanishi uchun nafaqat minerallarning mutloq miqdori, balki ularning nisbati ham muhimdir, misol uchun: maktabgacha yoshdagi bolalarning kunlik ovqatlanishida teng miqdorda kalsiy va fosfor bo'lishi kerak, katta yoshli bolalarda esa fosfor ikki baravar ko'proq kerak. Suyak to'qimasining rivojlanishi ko'p jihatdan mushak to'qimalarining o'sishiga bog'liq. Yoshga ko'ra mushaklarning massasi oshadi.

Biroq, bu bir xil ravishda sodir bo'lmaydi: dastlabki 15 yil ichida - 9%, keyingi 2-3 yil ichida - 12%. Har bir mushak yoki mushak guruhi ham birday rivojlanmaydi. Eng yuqori o'sish sur'atlari oyoqlarning mushaklarida, eng kami esa qo'llarning mushaklarida bo'ladi.

To'g'irlovchi mushaklarning o'sish sur'ati eguvchi mushaklarining o'sish sur'atidan tezroq bo'ladi. Avvalroq ishlay boshlagan va katta yuklamani bajargan mushaklarning og'irligi ayniqsa tez o'sadi. 4-5-sinf bolalarda maksimal yugurish tezligi 5,37 m / s ni tashkil qiladi. O'g'il bolalarda sakrash ko'rsatkichi bo'yicha eng yuqori o'sish 13 yoshgacha, qiz bolalarda 12-13 yoshgacha qayd etilgan.

Koordinasion qobiliyatlar 12 yosh davomida 75% o'sishga ega bo'ladi. Bu koordinasion qobiliyatlarni va egiluvchanlikni rivojlantirish uchun eng maqbul yoshdir.

Bolalarning oyoq kafti kattalar oyoq kafti bilan taqqoslaganda, nisbatan qisqa va tovon sohasida biroz toraygan. Bolalarda oyoq kaftining uch qismida teri osti yog' to'qimasi ko'proq rivojlangan.

Bolalardagi oyoq kafti harakatlarining hajmi kattalarga qaraganda ko'proq ekanligini hisobga olish juda muhimdir. Oyoq kafti tuzilishining shakllanishi odatda 11-12 yoshda tugaydi, oyoq kaftining o'zi esa 16-18 yoshgacha shakllanadi.

Bu yoshda o'g'il bolalar tanasi asosan shakllangan bo'ladi, bu bosqichma-bosqich chuqurlashtirilgan sport mashg'ulotlariga o'tishga imkon beradi.